

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927816>

УДК 579.246.63

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ**

Р.И. Штанько,

к.т.н., доц.

С.В. Владимиров,

к.т.н., доц.,

НИУ «МЭИ»

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты получения электроактивированной воды. Приводятся факторы, влияющие на увеличение производительности электроактиватора. Особое внимание уделено подбору электродных материалов анода и катода. Показана зависимость температуры на ход электрохимических реакций. Представлена математическая модель электроактивации водных растворов. Приведена зависимость энергозатрат активатора от степени минерализации растворов.

Ключевые слова: электроактивированные растворы, электроактиватор, электролит, электролиз, электрохимическая реакция, межэлектродное пространство

**THEORETICAL PREREQUISITES FOR OBTAINING
ELECTRICALLY ACTIVATED SOLUTIONS**

R.I. Shtanko,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

S.V. Vladimirov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Research University «MEI»

Annotation: The article discusses the theoretical aspects of obtaining electrically activated water. The factors influencing the increase in the productivity of the electric activator are given. Particular attention is paid to the selection of electrode materials of the anode and cathode. The dependence of temperature on the course of electrochemical reactions is shown. A mathematical model of electroactivation of aqueous solutions is presented. The dependence of the energy consumption of the activator on the degree of mineralization of solutions is given.

Keywords: electro activated solutions, electroactivator, electrolyte, electrolysis, electrochemical reaction, interelectrode space

Одним из основных направлений в развитии электрофизических методов интенсификации технологических процессов считается использование электроактивированной воды.

В рассматриваемых нами процессах электролитом является водопроводная вода, вода из водоемов и водный раствор хлорида натрия. В данных растворах всегда содержатся ионы H^+ , OH^- , Na^+ и Cl^- .

Следовательно, при пропускании через электролит постоянного тока, отрицательно заряженные ионы хлора и OH^- будут стремиться к аноду (анионы), а положительные ионы водорода и натрия – к катоду (катионы). На аноде будет происходить разряд ионов с образованием хлор – газа, на катоде – молекул воды с образованием водород – газа, а ионы OH^- и Na^+ образует едкий натр [1, 2].

К условиям, обеспечивающим протекание целевого процесса, относится подбор электродных материалов, благоприятствующих разряду нужных ионов и, наоборот, затрудняющих разряд ионов возникающих от примеси в электролите.

Так, применение твердого металлического, преимущественно стального, катода обеспечивает разряд в нем ионов водорода и полностью исключает разряд ионов натрия, тогда как графитовый или оксидно-рутениевый анод способствует разряду кислородных или кислородосодержащих ионов. При этом изменяется перенапряжение разряда различных ионов на выбранном материале.

Так, например, на стальном катоде в щелочной среде для разряда ионов натрия необходим потенциал катода – 2,71 В, в то

время как потенциал катода для выделения водорода составляет всего 0,41 В [3].

Разряды на электродах ионов в значительной мере способствует и состав электролита, который должен соответствовать технологическим требованиям. Присутствие в электролите посторонних ионов приводит к потере тока за счет их разряда, к загрязнению электролита и продуктов электролиза. К таким ионам относятся O^{2-} , ClO^- , ClO_2^- , HSO_4^- , SO_4^{2-} и др.

Температура процесса также может оказывать определенное влияние на ход и направление электрохимических и химических реакций. Так при повышении температуры до $80^\circ C$ снижается перенапряжение водорода на стальном катоде, снижается растворимость хлора в электролите, уменьшается доля тока на образование хлоратов, и улучшается электропроводность электролита [4, 5].

Вместе с тем, увеличение температуры процесса способствует гидролизу хлора.

В результате чего получается хлорноватистая и соляная кислота. Химическая реакция практически доходит до конца, как как в анодном пространстве из-за мигрирования ионов OH^- и Na^+ образуется некоторое количество щелочи $NaOH$, добавление которой к хлорной воде ведет к следующей химической реакции.

Кроме того, с хлором реагируют и мигрирующие из катодного пространства в анодное ионы OH^-

Аналогичная реакция происходит при попадании некоторого количества хлора, растворенного в анолите, в катодное пространство, кроме того, часть ионов OH^- , находящаяся в анодном пространстве, может разряжаться на аноде с образованием кислорода, что ведет к дополнительным затратам энергии и ухудшению качества водных растворов.

Причем металлические (титановые) аноды с активным покрытием из оксида рутения наиболее благоприятствуют прохождению этой реакции. Поэтому необходимо добиваться, чтобы

при технологическом процессе разряд ионов OH^- на аноде был минимальным.

Кислород может образовываться также в результате каталитического разложения ионов гипохлорита:

При протекании поточных реакций возможно образование хлоратов

Окислительные свойства у этих соединений в растворе слабо выражены, но сами хлораты хорошо растворимы в воде и ядовиты. Так как исключить подобные реакции в процессе электролиза невозможно, необходимо снижать степень окисленности хлора, т.е. снижать количество свободного кислорода в электролите.

Затраты электроэнергии, необходимые для получения одного кубометра активированной воды в зависимости от минерализации указаны в таблице 1 [6].

Таблица 1 – Затраты электроэнергии, необходимые для получения одного кубометра активированной воды в зависимости от минерализации

Параметры исходной воды			Удельный расход электроэнергии	Параметры воды после электроактивации		
Минерализация, г/л	рН	Ф, мВ	кВт · ч / м ³	Минерализация, г/л	рН	Ф, мВ
3,0	8,3	39 0	0,5	2,3	10, 5	- 70 0
4,5	8,2	43 0	0,8	3,1	10, 9	- 81 0
5,5	8,3	47 0	1,1	3,9	11, 1	- 89 0
7,0	8,1	48 0	1,3	4,1	11, 5	- 91 0

Основные химические реакции, проходящие в водном растворе при электроактивации, приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные химические реакции в электроактиваторе

Выход по току выражается как отношение количества, полученного в результате электролиза целевых продуктов, к количеству этих продуктов, которые теоретически можно получить согласно закону Фарадея:

$$M = \frac{\mathcal{E}}{F \cdot I \cdot t} = \left(\frac{m}{r \cdot F} \right) I \cdot t, \quad (7)$$

где M – масса образовавшегося при электролизе вещества (г);

\mathcal{E} – эквивалентная масса i – веществ (г/моль);

m – молярная масса i – веществ (г/моль);

r – заряд i – иона;

I – сила тока, А;

t – продолжительность процесса, с;

F – константа Фарадея, характеризующая количество электричества, необходимое для выделения 1 эквивалентной массы вещества ($F = 96500 \text{ Кл} = 26,8 \text{ А}\cdot\text{ч}$).

Фактический же выход по току, всегда ниже теоретического из-за неизбежных потерь в процессе технического электролиза.

Для практических расчетов величину тока, необходимого для определенного процесса, можно рассчитать по формуле:

$$I = r \cdot F / m \cdot t \cdot K_{\text{ТХ}}, \quad (8)$$

где $K_{\text{ТХ}}$ – коэффициент технических потерь, который определяется экспериментально.

На выход консерванта нужного количества, т.е. достижение наибольшей величины в анолите ионов водорода и хлора, по току могут оказывать заметное влияние и технические факторы. К ним относятся: равномерное распределение плотности тока по электродам, постоянство силы тока в процессе электролиза, засорение диафрагмы с течением времени, чрезмерное возрастание концентрации раствора, повышение (в результате побочных реакций) температуры в электроактиваторе, количество и качество подаваемого рассола. При возникающих неравномерностях в распределение плотности тока по электродам вследствие межэлектродного расстояния, разной толщины диафрагмы, газонаполненности межэлектродного слоя электролита, неравномерного токоподвода к различным участкам электродов и других причин, в различных точках поверхности катода концентрация получаемого консерванта может оказаться различной, что в среднем снижает качество и производительность по току [7].

Частые короткие или редкие, но длительные по времени колебания силы тока также приводят к неравномерности работы диафрагмы и к необратимым нарушениям в ее структуре и, соответственно, к ухудшению выхода по току.

В процессе электролиза в одном общем реакционном объеме находятся, в основном, два газа – хлор и водород, и две жидкости – кислый рассол (анолит) и щелочь (католит), не считая возможных примесей к ним. Следовательно, в этом реакционном объеме возможно механическое смешение газов с образованием взрывоопасной хлор-водородной смеси, диффузное перемешивание сред, миграция ионов от катода к аноду с нежелательными последующими химическими и электрохимическими реакциями. В

сумме все это приводит к ухудшению качественных и количественных показателей целевых продуктов электролиза, и излишним затратам электроэнергии. В связи с этим основной, и по-видимому, важнейшей задачей организации процесса в электроактиваторе должно быть обеспечение надежного и наиболее полного разделения продуктов электролиза и получение их в предельно чистом виде, без посторонних примесей и загрязнений.

В соответствии с результатами экспериментальных исследований, ученые В.В. Стендер и Н.М. Ангел [8] рекомендуют повышать концентрацию солевого раствора до 250-270 г/л. Повышение концентрации хлорида натрия улучшает соотношение потенциалов выделения хлора и кислорода, что способствует разряду ионов хлора и подавлению разряда ионов кислорода, увеличивается электропроводность. Однако, снижается растворимость хлора в электролите, выделяется большое количество газообразного хлора, происходит большой расход электроэнергии.

В этой связи необходимо также экспериментальными исследованиями определить оптимальную величину концентрации раствора хлорида натрия, при электролизе которой выделение газообразного хлора было выведено к минимуму, а, по возможности, к нулю. Причем, активного хлора в кислом растворе содержалось бы свыше 170 мг/л.

Одной из важнейших характеристик процесса электролиза является напряжение, которое определяет расход электрической энергии на получение целевых продуктов электролиза.

При электролизе водных растворов хлоридов различают теоретическое напряжение разложения, т.е. то минимальное напряжение, при котором начинается процесс электролиза, и рабочее напряжение, при котором осуществляется промышленный процесс. Известно, что в нормальных условиях напряжение разложения хлорида натрия составляет около 2,17 В [9].

Список литературы

[1] Генин Л.С. Электролиз растворов поваренной соли. / Л.С. Генин – М., Росхимиздат, 1960. 240 с.

- [2] Девятков В.А. Электроактивированная вода / В.А. Девятков, С.В. Петров // Изобретатель и рационализатор – 1988. в.5. 45 с.
- [3] Зимин В.М. Хлорные электролизеры. / В.М. Зимин и др. – М.: Химия, 1984. 302 с.
- [4] Мазанько А.Ф. Промышленный мембранный электролизер. / А.Ф. Мазанько и др. – М.: Химия, 1984. 240 с.
- [5] Чеба Б.П. Исследование энергоёмкости электрохимической активации воды. / Б.П. Чеба и др. // «Механизация и электрификация с.х» – 1990. №10. 26 с.
- [6] Даниелова Л.Н. Электроактивация коллекторно-дренажных вод с целью использования их для орошения с.х. культур. / Л.Н. Даниелова и др. // Проблемы утилизации и использования минерализованных дренажных вод. – Ташкент, 1990.
- [7] Бахир В.М. Химический состав и свойства электрохимических активированных растворов. / В.М. Бахир – Серия: Электрохимическая активация, 1990. в.3. 12 с.
- [8] Стендлер В.В. Электролитическое производство хлора и щелочей. / В.В. Стендлер – Л., Химтеоретиздат, 1975. 710 с.
- [9] Латышев В.В. Неожиданная вода. / В.В. Латышев // Изобретатель и рационализатор – 1981. № 2.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Genin L.S. Electrolysis of table salt solutions. / L.S. Genin – M., Roskhimizdat, 1960. 240 p.
- [2] Devyatov V.A. Electroactivated water / V.A. Devyatov, S.V. Petrov // Inventor and innovator – 1988. v.5. 45 pp.
- [3] Zimin V.M. Chlorine electrolyzers. / V.M. Zimin et al. – M.: Chemistry, 1984. 302 p.
- [4] Mazanko A.F. Industrial membrane electrolyzer. / A.F. Mazanko et al. – M.: Chemistry, 1984. 240 p.
- [5] Cheba B.P. Study of the energy intensity of electrochemical activation of water. / B.P. Cheba et al. // “Mechanization and electrification of agriculture” – 1990. No. 10. 26 p.
- [6] Danielova L.N. Electrical activation of collector-drainage waters for the purpose of using them for agricultural irrigation. crops / L.N.

Danielova et al. // Problems of utilization and use of mineralized drainage water. – Tashkent, 1990.

[7] Bakhir V.M. Chemical composition and properties of electrochemical activated solutions. / V.M. Bakhir – Series: Electrochemical activation, 1990. v.3. 12 s.

[8] Stendler V.V. Electrolytic production of chlorine and alkalis. / V.V. Stendler – L., Khimteoretizdat, 1975. 710 p.

[9] Latyshev V.V. Unexpected water. / V.V. Latyshev // Inventor and innovator – 1981. No. 2.

© *Р.И. Штанько, С.В. Владимиров, 2024*

Поступила в редакцию 07.03.2024

Принята к публикации 15.03.2024

Для цитирования:

Штанько Р.И., Владимиров С.В. Теоретические предпосылки получения электроактивированных растворов // Инновационные научные исследования. 2024. № 3-1(40). С. 27-35. URL: <https://ip-journal.ru/>